

Лілія МАЗУРИК
здобувач освітньої програми «Менеджмент» групи ЗМ-241
Черкаський державний технологічний університет
Оксана РУДЕНКО
кандидат економічних наук, доцент
Черкаський державний технологічний університет

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО БІЗНЕСУ

У сучасних умовах глобалізації, цифрової трансформації економіки та посилення соціально-екологічних викликів питання забезпечення сталого розвитку бізнесу набуває особливої ваги. Підприємства дедалі більше стикаються з необхідністю не лише досягнення економічної ефективності, але й врахування інтересів суспільства, держави та навколишнього середовища.

Стратегічний менеджмент у поєднанні з корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ) виступає ключовим інструментом формування довгострокових конкурентних переваг і забезпечення стійкого функціонування підприємств. Саме інтеграція принципів КСВ у бізнес-стратегію дозволяє підвищити рівень довіри з боку стейкхолдерів, зміцнити репутацію компанії та забезпечити її адаптивність до змін зовнішнього середовища [1].

Актуальність теми також зумовлена тим, що корпоративна соціальна відповідальність сьогодні розглядається як невід'ємна складова сучасної моделі управління бізнесом та важливий фактор досягнення цілей сталого розвитку [2]. В умовах кризових явищ та зростання соціально-економічних ризиків саме соціально відповідальна поведінка бізнесу стає необхідною передумовою стабільного розвитку як окремих підприємств, так і економіки загалом [3].

Крім того, трансформація бізнес-середовища та зростання усвідомлення ролі компаній у вирішенні глобальних проблем підсилюють значущість впровадження КСВ як стратегічного механізму розвитку підприємств [4].

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до стратегічного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності, аналіз їх взаємозв'язку та визначення ролі у формуванні моделі сталого розвитку підприємства, а також обґрунтування доцільності інтеграції принципів КСВ у стратегічне управління сучасними організаціями.

Стратегічний менеджмент – це системний процес формулювання, реалізації та оцінювання стратегій, спрямованих на досягнення довгострокових цілей бізнесу та забезпечення його конкурентоспроможності у динамічному зовнішньому середовищі [1]. Він охоплює аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, визначення сильних і слабких сторін підприємства та розроблення стратегічних рішень для ефективного використання ресурсів і досягнення поставлених цілей.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) сьогодні розглядається не лише як добровільні благодійні дії, але як невід'ємний елемент сучасних моделей управління бізнесом, що сприяє соціальному благополуччю, екологічній стійкості та економічному розвитку [2]. Даний підхід передбачає

врахування інтересів стейкхолдерів, включаючи працівників, суспільство, довкілля та інвесторів, у процесі прийняття управлінських рішень.

Інтеграція КСВ у стратегічний менеджмент дозволяє підприємствам розширити традиційні економічні цілі, включивши до стратегічних пріоритетів соціальні та екологічні аспекти, що сприяє зміцненню довіри з боку клієнтів і партнерів, покращенню репутації, зниженню ризиків і створенню довгострокових конкурентних переваг.

Переваги стратегічної КСВ також включають підвищення мотивації працівників, залучення інвестицій та зміцнення позицій на ринку завдяки соціально відповідальній поведінці. Практика стратегічної соціальної відповідальності пов'язана з впровадженням етичних норм у процесах управління, ефективним використанням ресурсів та активною взаємодією з зовнішніми партнерами. Сталий бізнес сьогодні дедалі більше орієнтується на баланс між економічними результатами та внеском у соціальний і екологічний розвиток. Успішна інтеграція стратегічного менеджменту і КСВ сприяє не лише стабільному функціонуванню підприємства, але й реалізації глобальних цілей сталого розвитку, формуючи нову культуру корпоративної поведінки в умовах сучасних соціально-економічних викликів [4].

Стратегічний менеджмент забезпечує формування та реалізацію довгострокових планів, орієнтованих на досягнення конкурентних переваг і адаптацію до змін зовнішнього середовища, тоді як КСВ включає врахування соціальних і екологічних аспектів діяльності компанії, що сприяє підвищенню довіри стейкхолдерів і сталому розвитку бізнесу. Інтеграція принципів КСВ у стратегічний менеджмент дозволяє підприємствам поєднати економічні цілі з цінностями соціальної відповідальності, що в свою чергу підсилює їхню репутацію, конкурентоспроможність і довгострокову життєздатність. Такий підхід розглядається як необхідний елемент сучасної управлінської практики для досягнення сталого розвитку компаній у глобальному економічному середовищі.

Таблиця 1

Взаємозв'язок стратегічного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності

Елемент	Стратегічний менеджмент	Корпоративна соціальна відповідальність	Взаємозв'язок / інтеграція
Основна мета	Планування та управління довгостроковою стратегією підприємства	Врахування соціальних, екологічних і етичних аспектів діяльності компанії	КСВ інтегрується у загальну стратегію як її складова, що розширює цілі бізнесу за межі лише економічних результатів
Об'єкт впливу	Внутрішні процеси та зовнішнє середовище бізнесу	Зацікавлені сторони (співробітники, громада, довкілля, клієнти)	Стратегічний менеджмент включає інтереси стейкхолдерів через механізми КСВ

Основні компоненти	Аналіз, формулювання стратегії, реалізація, контроль	Соціальні програми, етичні стандарти, екологічні ініціативи	КСВ- компоненти використовуються як критерії розробки стратегічних рішень і показники ефективності
Цільовий результат	Підвищення конкурентоспроможності, стійкість бізнесу	Підвищення репутації, довіри стейкхолдерів, сталий розвиток	Інтеграція КСВ у стратегію сприяє створенню довгострокових конкурентних переваг
Пріоритети	Економічний розвиток, ефективність, прибуток	Соціальна відповідальність, етика, екологія	Компанії, що стратегічно інтегрують КСВ, поєднують прибуток із соціальними та екологічними цілями
Інструментарій	SWOT- аналіз, стратегічні карти, КРІ	ESG- звітність, соціальні програми, взаємодія з зацікавленими сторонами	КСВ стає частиною системи управління показниками стратегічного менеджменту

Джерело: розроблено автором.

Якщо стратегічний менеджмент задає напрямок розвитку бізнесу та визначає ключові рішення щодо використання ресурсів, то КСВ дозволяє збалансувати економічні цілі з соціальними й екологічними вимірами, що в свою чергу посилює конкурентні позиції компанії і сприяє сталому зростанню. Поєднання стратегічного планування з практиками соціальної відповідальності зміщує фокус підприємства від короткострокового прибутку до створення довгострокової цінності для стейкхолдерів та суспільства в цілому. Такий комплексний підхід підсилює адаптивність і стійкість організації в умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища і забезпечує реалізацію цілей сталого розвитку.

Література:

1. Бudyko O.B., Galatov B.M. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент бізнес-стратегії розвитку підприємств. Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. 2023. №1 (6). С. 49–57. DOI: 10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282985.

2. Тульчинський Р.В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті цілей сталого розвитку. Науковий вісник Полісся. 2024. №2 (29). С. 23–35. DOI: 10.25140/2410-9576-2024-2(29)-23-35.

3. Курей О.О. Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності та її інтеграція у сучасні бізнес-моделі. Економіка та суспільство. 2025. №78. DOI: 10.32782/2524-0072/2025-78-92.

4. Лучко Г.В. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. Економіка та суспільство. 2024. №67. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-67-130.